

ЧАСТОТА МУТАЦИЙ ПОЛИМОРФИЗМА IVS2+1G>A и 1100delC ГЕНА CHEK2 В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ.

^{1,2} Нилуфар Валиевна Худойбердиева

базовый докторант, Национальный университет Узбекистана,

email: nilufar.valievna@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-2161-5572>

²ALFRAGANUS UNIVERSITY

Муборак Махсумовна Абдуллаева, профессор, доктор биологических наук, Национальный университет Узбекистана, muborakabdullayeva@gmail.com

Гулбахор Толибжоновна Абдуллаева, доктор биологических наук, профессор, Ташкентский Государственный технический Университет, gulbahor79@rambler.ru

Музаффар Худойбердиевич Умаров, директор лаборатории IBL Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, независимый исследователь, dr.muzaffar81@mail.ru

Бакоева Гулноза Хабибуллаевна к.б.н., ALFRAGANUS UNIVERSITY

gulnoza_bgh@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637035>

Аннотация. CHEK2 является одним из генов, участвующих в репарации ДНК и выполняющий важную роль в клеточном цикле, известен как ген-супрессор опухолей при раке молочной железы (РМЖ). Наши исследования были направлены на изучение связи полиморфизмов гена CHEK2 (IVS2+1G>A и 1100delC) с РМЖ. Образцы ДНК для исследования были выделены из периферической крови у 300 женщин узбекской национальности, 200 из которых составляли основную группу с диагнозом РМЖ и 100 женщин составляющие контрольную группу. Образцы крови были собраны и хранились в пробирках EDTA. ПЦР-амплификация была выполнена с использованием анализатора Corbett Research GRADIENT PALM CYCLER PCR Analyzers CG1-96 (Австралия). Из 200 пациентов с РМЖ у 4 была обнаружена гетерозиготная форма генотипа 1100delC (C/G), у 6 пациентов — гетерозиготная форма генотипа IVS2+1G>A (G/A).

Abstract. CHEK2 is one of the genes involved in DNA repair and plays a crucial role in the cell cycle, known as a tumor suppressor gene in breast cancer (BC). Our studies aimed to investigate the association of CHEK2 gene polymorphisms (IVS2+1G>A and 1100delC) with BC. DNA samples for the study were extracted from peripheral blood of 300 Uzbek women, 200 of whom formed the main group diagnosed with BC, and 100 women constituted the control group. Blood samples were collected and stored in EDTA tubes. PCR amplification was performed using the Corbett Research GRADIENT PALM CYCLER PCR Analyzers CG1-96 (Australia). Among the 200 BC patients, 4 were found to have the heterozygous genotype 1100delC (C/G), and 6 patients had the heterozygous genotype IVS2+1G>A (G/A).

Annotatsiya. CHEK2 DNK reparatsiyasi, hujayra sikli jarayonlarida muhim rol o‘ynovchi genlardan biri bo‘lib, ko‘krak bezi saratoni (KBS)da o‘simtani bostiruvchi gen (gen-supressor) sifatida tanilgan. Bizning tadqiqotimiz CHEK2 genining polimorfizmlari (IVS2+1G>A va 1100delC)ning KBS bilan bog‘liqligini o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqot uchun DNK namunalari o‘zbek millatiga mansub 300 nafar ayoldan olingan bo‘lib, ulardan 200 nafari KBS tashxisi qo‘yilgan, asosiy guruhni, 100 nafari nazorat guruhini tashkil etgan sog‘lom ayollar tashkil etdi. Qon namunalarini yig‘ish va saqlash EDTA li probirkalarda amalga oshirilgan. PZR-amplifikatsiya Corbett Research GRADIENT PALM CYCLER PZR Analyzers CG1-96 (Avstraliya) yordamida bajarilgan. KBS tashxisi qo‘yilgan 200 nafar bemordan 4 tasida 1100delC genotipining geterozigot shakli (C/G), 6 tasida esa IVS2+1G>A genotipining geterozigot shakli (G/A) aniqlangan.

Ключевые слова. CHEK2, IVS2+1G>A, 1100delC, рак молочной железы, онкология, узбекская популяция, апоптоз.

Keywords. CHEK2, IVS2+1G>A, 1100delC, breast cancer, oncology, Uzbek population, apoptosis.

Kalit soʻzlar. CHEK2, IVS2+1G>A, 1100delC, koʻkrak bezi saratoni, Oʻzbek populyatsiasi, apoptoz.

Введение. Рак молочной железы является наиболее распространённым видом рака среди женщин и основной причиной их смертности. В Узбекистане за период с 2019 по 2021 годы было диагностировано 10 984 случая рака молочной железы у женщин (You и др., 2021, с. 100255). В настоящее время существует множество данных о факторах, влияющих на возникновение рака. К этим факторам можно отнести и наследственную предрасположенность. Последние исследования подтверждают, что в возникновении рака молочной железы участвуют не только гены с высокой (BRCA1, BRCA2, TP53), но и с средней (ATM, CDH1 и CHEK2) и низкой пенетрантностью (Hu и др., 2021, с. 440-451). Частота встречаемости генов риска рака молочной железы различается в разных популяциях. Нам известно, что в Узбекистане частота распространения гена CHEK2 (белок CHK2) среди популяции узбекских женщин до сих пор не изучалась. Учитывая это нами была поставлена цель исследования и изучения связи двух полиморфизмов гена CHEK2 (1100delC, IVS2+1C>A) с раком молочной железы.

Методы и материалы. ДНК была выделена из периферической крови исследуемых групп с использованием лизирующего раствора, фенола, хлороформа, этанола, наборов «AmpliPraym Ribo-prep» (ООО «Некст Био», Россия) и «Diatom TM DNA Prep 100» (Лаборатория Изоген, Россия). Количество и качество выделенной ДНК проверяли с помощью спектрофотометра NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific, США). Все молекулярно-генетические исследования были проведены в отделе молекулярной медицины и клеточных технологий Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра гематологии.

Анализ мутаций. Полиморфизмы 1100delC (rs555607708) и IVS2+1G>A (rs121908698) гена **CHEK2** были исследованы методом электрофарезного ПЦР в соответствии с инструкциями к генетическим тест-наборам компании **Litex** (01338-100, ООО НПФ «Litex», Россия). Амплификация исследуемых локусов полиморфизмов **1100delC** и **IVS2+1G>A** гена **CHEK2** осуществлялась методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием амплификатора **Corbett Research GRADIENT PALM CYCLER PCR Analyzers CG1-96** (Австралия). В ходе процесса использовались реагенты из тест-наборов компании **Litex** (01338-100, ООО НПФ «Litex», Россия).

Детекция продуктов амплификации. Разделение продуктов амплификации проводилось методом горизонтального электрофореза в 3%-м агарозном геле, приготовленном на **ТАЕ-буфере**. Для визуализации результатов электрофореза в гель добавляли 1% раствор **бромид этидия** (в количестве 5 мкл на 50 мл расплавленного геля). Анализируемые фрагменты ДНК наблюдались в виде ярких **оранжево-красных полос** под воздействием **УФ-излучения** при длине волны **310 нм**.

Статистический анализ. Статистический анализ полученных результатов проводился с использованием статистических компьютерных программ «**WinPEPI 2016, Version 11.65**» и «**EpiCalc 2000, Version 1.02**».

Выводы. Возраст пациенток основной группы варьировал от 29 до 85 лет, при этом наибольшая доля приходилась на возрастную группу 55–64 года ($n = 63$), а наименьшая — на возрастную группу 29–38 года ($n = 12$). В зависимости от локализации опухоли у двух пациенток новообразования были выявлены в обеих молочных железах (правой и левой), у 100 пациенток опухоль была обнаружена в левой молочной железе, а у 98 пациенток — в правой молочной железе. Распределение по подтипам опухоли показало, что 20,3% пациенток имели люминальный А тип, 42,9% — люминальный В, 21,5% — HER2/neu-положительный

тип, а 15,2% случаев относились к тройному негативному раку молочной железы. По стадиям заболевания было выявлено, что 7 (3,5%) пациенток находились на I стадии, 125 (62,5%) — на II стадии, 60 (30%) — на III стадии, 8 (4%) — на IV стадии заболеваемости. Гетерозиготный генотип 1100delC полиморфизма гена СНЕК2 был обнаружен у 4 пациенток основной группы и у 1 участницы контрольной группы. Гетерозиготный генотип IVS2+1G>A полиморфизма гена СНЕК2 был выявлен в 6 образцах основной группы и в 1 образце контрольной группы. Полиморфизмы IVS157+1G>A и 1100delC гена СНЕК2 преимущественно выявлялись у женщин старше 45 лет (соответственно у 6 и 4 пациенток). У пациентов с обнаруженными полиморфизмами опухоли в основном имели размер 2–5 см (T₂) и находились на II стадии заболеваемости. Наши исследования подтверждают что на момент постановки диагноза примерно 90% больных РМЖ не являются метастаз (Waks & Winer, 2019, с. 288). Также больные имеющие гетерозиготные формы IVS157+1G>A и 1100delC не имели метастаз.

Заключения. В результате наших исследований, посвященных изучению связи гена СНЕК2 с раком молочной железы в узбекской популяции, были получены следующие данные. Функционально опасный аллель G полиморфизма СНЕК2 1100delC статистически значимо преобладал у пациентов с раком молочной железы по сравнению со здоровыми донорами (соответственно 1,0% и 0,5%); ($\chi^2=0,4$; $p=0,5$; OR=2,0; 95% CI: 0,22–18,11; RR=2,0; 95% CI: 0,22–17,77). В то же время безопасный аллель C встречался чаще в контрольной группе по сравнению с основной (соответственно 99,5% и 99,0%; $\chi^2=0,4$; $p=0,5$; OR=0,5; 95% CI: 0,05–4,48; RR=1,0; 95% CI: 0,98–1,01). Функционально опасный аллель A полиморфизма СНЕК2 IVS2+1G>A также чаще встречался у пациентов с раком молочной железы по сравнению со здоровыми донорами (соответственно 1,5% и 0,5%); ($\chi^2=1,2$; $p=0,2$; OR=3,0; 95% CI: 0,36–25,34; RR=3,0; 95% CI: 0,36–24,75). В то же время безопасный аллель G был более распространен в контрольной группе (99,5%) по сравнению с основной (98,5%); ($\chi^2=1,2$; $p=0,2$; OR=0,3; 95% CI: 0,04–2,76; RR=0,9; 95% CI: 0,974–1,005) (таблица 1).

Таблица-1. Частота полиморфизмов 1100delC и IVS2+1G>A в основной и контрольной группах.

Группа	Частота аллелей С и G полиморфизма 1100delC				Частота аллелей G и A полиморфизма IVS			
	С		G		G		A	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Основная группа (n = 200)	396	99,0	4	1,0	394	98,5	6	1,5
Контрольная группа (n = 100)	199	99,5	1	0,5	199	99,5	1	0,5

Функционально безопасный (мажорный) аллель полиморфизма 1100delC обозначили буквой С, функционально опасный (минорный) аллель — буквой G. Функционально безопасный (мажорный) аллель полиморфизма IVS2+1G>A обозначили буквой G, минорный аллель — буквой А.

Обсуждения и Предложения. Как было отмечено выше, данное исследование было впервые проведено в узбекской популяции. В лечении онкологических заболеваний крайне важно своевременно поставить диагноз, достичь положительных результатов, сохранить жизнь пациента, минимизировать вред для его здоровья. Определение частоты минорных аллелей играет значительную роль в выборе терапевтических методов, включая выбор радикальных хирургических вмешательств для пациентов, выявление мутаций у родственников больных и своевременное проведение профилактических мероприятий. На основании полученных данных можно заключить, что полиморфизмы IVS2+1G>A и 1100delC гена СНЕК2 могут служить специфическими генетическими маркерами для оценки риска развития рака молочной железы в узбекской популяции. Мы надеемся, что дальнейшие исследования позволят получить более точные данные, включая изучение взаимодействия гена СНЕК2 с другими генами, ответственными за процессы апоптоза.

Литература.

- Hu, C., Hart, S. N., Gnanaolivu, R., Huang, H., Lee, K. Y., Na, J., Gao, C., Lilyquist, J., Yadav, S., Boddicker, N. J., Samara, R., Klebba, J., Ambrosone, C. B., Anton-Culver, H., Auer, P., Bandera, E. V., Bernstein, L., Bertrand, K. A., Burnside, E. S., Couch, F. J. (2021). A Population-Based Study of Genes Previously Implicated in Breast Cancer. *New England Journal of Medicine*, 384(5), 440–451. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2005936>
- Waks, A. G., & Winer, E. P. (2019). Breast Cancer Treatment: A Review. *JAMA*, 321(3), 288. <https://doi.org/10.1001/jama.2018.19323>
- You, L., Lv, Z., Li, C., Ye, W., Zhou, Y., Jin, J., & Han, Q. (2021). Worldwide cancer statistics of adolescents and young adults in 2019: A systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2019. *ESMO Open*, 6(5), 100255. <https://doi.org/10.1016/j.esmoop.2021.100255>